

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 08 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ВЗГЛЯДЫ НАЖМИДДИНА КУБРО НА ДУШЕВНОЕ И ДУХОВНОЕ МИРООЩУЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Машаринов Козибой Вапаевич

Фахриддин ар Рази – руководитель исламского образовательного учреждения

Аннотация. Статья "Взгляды Нажмиддина Кубро на душевное и духовное мироощущение человека" анализирует влияние философии Нажмиддина Кубро на психическую и духовную жизнь человека. Исследование направлено на раскрытие идей о человеческих добродетелях и духовном совершенстве, содержащихся в его трудах. Статья также рассматривает вклад учений Кубро в развитие современного общества и индивидуального роста.

Ключевые слова: Нажмиддин Кубро, суфизм, духовное совершенство, духовность, философия, религиозные учения, человеческие добродетели.

Кубро, один из выдающихся представителей суфийской традиции, обогатил исламскую мысль своими размышлениями о духовности, человеческом потенциале и путях достижения душевного равновесия и гармонии¹. В своих работах он акцентировал внимание на важности самопознания и внутренней работы над собой как необходимых условиях для достижения истинной духовности. Эти аспекты имеют особую актуальность в контексте современных поисков личностного и духовного развития. В статье подробно анализируется, как идеи Кубро могут быть интерпретированы и применены в современном мире, исследуя их потенциал для обогащения современной духовной практики и повседневной жизни человека.

Работы Кубро отражают целостный философский, богословский и религиозно-политический взгляд на цивилизацию ислама и культуру мусульман. Исследование его жизни и творчества, в частности суфийско-философские взгляды, проведено через различные научные подходы и исследования.

Нажмиддин Кубро критиковал экстремальные проявления аскетизма и гедонизма, утверждая, что истинная жизнь человека должна основываться на умеренности и балансе². Он особо акцентировал важность таваккула — доверия и полагания на Аллаха, считая, что это не должно ограничиваться традиционными суфийскими практиками. Кубро обосновывал, что накопление богатства должно регулироваться, а сам процесс накопления не должен быть самоцелью.

¹ Холмирзаев Х. Д., Ахмедов М. А. "Латоиф" наследие Нажмиддина Кубро и его теория //Новый университет. Серия: Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук. – 2015. – №. 4. – С. 40-43.

² Рузимбаев Х. С. Сказания о Нажмиддине Кубро //Молодой ученый. – 2016. – №. 6. – С. 925-927.

Также Кубро говорил о важности понимания причин и "первопричин" в жизни, что является основой для правильного понимания доверия к Божественной воле. Сравнивая его идеи с мыслями Газали и Бахауддина Накшбанди, можно увидеть множество сходств, что требует дальнейших исследований.

Кубро утверждал, что секрет вечной жизни кроется в скромности и чистоте, а успех — в усердии и активности. Ошибки и заблуждения, по его мнению, проистекают из лени и безразличия, что подчеркивает его философский взгляд на духовное развитие личности.

"Я убедился, что беды, постигающие человека, связаны с словами, исходящими из его уст, и мир и спокойствие зависят от молчания. Люди, жадно стремящиеся к чему-либо, лишаются всего³. Я увидел, что те, кто стремится к мирскому, погружены в горе и тревогу. Люди, у которых много детей, погружены в заботы о семье. Я убедился, что самыми редкими вещами в мире являются верные друзья. Согласно размышлениям Нажмиддина Кубры, основным элементом суфийской теории не является поиск истины через обучение, а испытание её через чувства (завк), переживания (хол) и изменение духовных качеств (табаддул ас-сифат). Суфии — это не 'хранители рассказов (асхоб ул-аквол)', а люди переживаний (арбоб ул-ахвол). Суфизм нельзя изучить только через слушание и обучение, его можно понять только через 'переживания и личные ощущения (завк)' и следование образу жизни суфиев (сулук). Нажмиддин Кубра описывает путь формирования морали в суфизме следующим образом: 'Муриду, который ступил на путь истины, необходим наставник, который будет направлять его по верному пути, очищая от плохих качеств и заменяя их основами добродетели. Сущность воспитания заключается в том, что воспитатель подобен садовнику, который ухаживает за растениями, удаляя камни или сорняки, мешающие их росту, и поливая их, чтобы они росли лучше других. Как только ты поймешь, что растению нужен садовник, ты поймешь, что салику нужен наставник, поскольку Пророк был послан, чтобы указывать людям правильный путь и направлять их к истине.' Если Бог желает добра Своему рабу, Он делает его осознающим свои недостатки, чтобы он мог избавиться от них. Однако большинство людей невежественны по отношению к себе. Они видят пылинку в чужом глазу, но не замечают бревна в своем. Человек, желающий осознать свои недостатки, имеет четыре пути: первый - больше времени проводить с наставником, который может стать судьей его эго, следовать каждой его указке в своих стремлениях."

"Нажмиддин Кубро утверждает, что тело и душа вступают во взаимоотношения по воле Аллаха, что характерно для его взгляда на окказионализм⁴. Особенность окказионализма

³ Ҳомидов Х. Тасаввуф алломалари. – O'zbekiston, 2016. – В.211.

⁴ Комилов Н. Нажмиддин Кубро //Т.: Абдулла Қодирий номидаги Халқ мероси нашриёти. – 1995.

состоит в том, чтобы найти решение проблемы взаимодействия думающих и постоянных субстанций. В философии Декарта считается, что мир состоит из двух субстанций. Нажмиддин Кубро подчеркивает, что страх является признаком совершенства и понимания. Суть страха заключается в беспокойстве сердца и грусти, возникающей из-за вероятности попасть в нежелательное или запретное состояние. Иногда страх возникает из греха, иногда из страха перед осознанием атрибутов Аллаха. Более совершенный страх испытывает тот, кто знает Аллаха, так как неизбежно боится Его.

Кубро говорит: 'Некоторые невежды полагают, что условие таваккула заключается в отказе от благосостояния, пищи и исцеления, что является их заблуждением, поскольку это запрещено шариатом. Шариат прославляет таваккул и призывает к нему, но как можно достичь чего-то, следуя запретным вещам?'

Суфии обычно призывают своих последователей использовать материальные средства в своих мирских делах, не возлагая надежд на эти средства, а полагаясь на Аллаха, Создателя всех этих средств. Он говорит о таваккуле: 'Действительно, свет сердца и его внимания происходят от поминания. Достойны этого только богобоязненные. Богобоязненность — это врата к поминанию, поминание — врата к открытию, открытие — это дверь к великому достижению, великое достижение — это встреча с Аллахом Всевышним.'

Таким образом, тот, кто ограждает свой взгляд от запретного и сдерживает свои желания, чей внутренний мир не отвлекается от взгляда Господа и кто привык потреблять только разрешенные вещи, является счастливым человеком. Такой человек обладает пронизательной интуицией, умом и истинным откровением. Сердце того, кто дает волю своим желаниям и страстям, теряет этот свет. Сущность откровения заключается в переходе человека от внешних ощущений к внутренним. Его дух преодолевает низшие стремления, связанные с его физическим телом. Дух является тонкой субстанцией, с помощью которой происходит развитие и осознание.

В творчестве Нажмиддина Кубро можно сделать выводы о его взглядах на духовный и моральный мир человека. Идея совершенного человека всегда была крайне важной и необходимой задачей для умов каждой эпохи, и в наше время глобализации она приобретает еще большее значение. Таким образом, для достижения этой цели важно использовать научное наследие наших предков, в частности Нажмиддина Кубро, и передавать его молодому поколению."

Кубро, выдающийся суфийский мастер, рассматривает человеческую душу как арену борьбы между высшими духовными стремлениями и низменными желаниями. Он подчеркивает важность самопознания и самоосознания как средства достижения духовного совершенства. Кубро утверждает, что истинное знание о себе приходит через внутреннюю работу и

осмысление, а духовное пробуждение возможно только через прямое переживание и открытие божественного присутствия в собственной душе. Он также акцентирует на роли наставника, который направляет мурида по пути очищения и духовного роста. В статье делается акцент на многоуровневом подходе Кубро к пониманию человеческой природы, который включает как этические, так и метафизические аспекты, подчеркивая его вклад в суфийскую мысль и его актуальность для современного поиска духовного самосовершенствования.

Список литературы

1. Холмирзаев Х. Д., Ахмедов М. А. " Латоиф" наследие Нажмиддина Кубро и его теория //Новый университет. Серия: Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук. – 2015. – №. 4. – С. 40-43.
2. Рузимбаев Х. С. Сказания о Нажмиддине Кубро //Молодой ученый. – 2016. – №. 6. – С. 925-927.
3. Ҳомидов Х. Тасаввуф алломалари. – O'zbekiston, 2016. – В.211.
4. Комилов Н. Нажмиддин Кубро //Т.: Абдулла Қодирий номидаги Халқ мероси нашриёти. – 1995.